

NATUREZA DO TRABALHO: Artigo Acadêmico

TÍTULO: A Herança Sociogenética e o Desenvolvimento Humano

AUTOR: Marco Aurélio Rodrigues Dias

GRADUAÇÃO: Licenciatura em Pedagogia pelo Centro Universitário Vale do Ribeira

DATA: 09/11/2023

OBJETIVO: Investigar o processo educacional nas sociedades primitivas e nas comunidades tribais

RESUMO:

A proposta deste estudo é argumentar que a criança percorre, ainda nos primeiros anos de vida, todos os caminhos evolutivos que o homem primitivo trilhou até desenvolver o equilíbrio, andar erecto, aprender a pensar, a ouvir, a falar, a desenhar, a escrever e desenvolver o processo de comunicação e educação. Todas as habilidades físicas, motoras e cognitivas, adquiridas durante o período evolutivo da espécie humana, estão incorporadas na estrutura biológica da criança. Grandes momentos de aprendizagem ocorreram na pré-história, não só com a intervenção pedagógica da professora Lucy, considerada a avó da humanidade, como da de seus antepassados anônimos. Cada um deles foi importante para melhorar o desempenho e a sobrevivência da espécie humana. A criança moderna é herdeira dessas habilidades e competências, e as vivencia, passo a passo, no seu desenvolvimento biopsicossocial.

Palavras-Chave: Educação, Pedagogia, Escola.

O DESENVOLVIMENTO DO EQUILÍBRIO

Fonseca (2009, p. 342) entendeu que “para Luria o cérebro humano é o produto filogenético e ontogenético de Sistemas Funcionais, adquiridos em vários milhões de anos, ao longo do processo sócio-histórico (sociogenético) da espécie humana”. A incorporação das habilidades desenvolvidas por uma geração são automaticamente incorporadas ao cabedal de experiências da próxima geração. Um exemplo de incorporação das experiências dos homínídeos na biologia do homem moderno é a experiência do desenvolvimento do equilíbrio. Calcula-se que o ser humano demorou 400 mil anos para desenvolver completamente o equilíbrio e andar sobre as duas pernas (*homo erectus*). Todo esse caminho evolutivo está potencializado na criança como herança biopsíquica e ela o perfaz em apenas 2 anos. No entanto, a experiência racial de tornar-se completamente erecto ocorreu por volta de 6 milhões de anos atrás. Antes disso, nenhuma criança aprendia a andar e equilibrar-se sobre as duas pernas. Isso significa que a aprendizagem por meio de um recurso biológico adquirido só é possível quando a humanidade o desenvolveu e o incorporou ao corpo físico como herança cultural ou biológica, concorrendo para qualquer tipo de evolução das experiências uma

integração das funções cerebrais, neuronais, psicológicas, biológicas, ambientais e sociais. Sobre essa integração destaca-se que “A Abordagem Neuropsicológica de Luria é compreendida como um avanço na explicação dos mecanismos neuroanatomofisiológicos das Funções Mentais Superiores, nas quais várias partes anatômicas do cérebro se interrelacionam numa cooperação funcional complexa e organizada” (OCDE, 2003, p.83). Nenhuma pessoa vai voar ou deixar de morrer enquanto a espécie humana não desenvolver o recurso das asas e da vida biológica eterna. Mas qualquer criança aprende a falar, escrever, pensar e correr, pois tais experiências foram desenvolvidas pelos seus ancestrais e acrescentadas aos “mecanismos neuroanatomofisiológicos” do homem moderno. Considerando que os nossos ancestrais primitivos viviam nas árvores, depois desceram, desenvolveram o equilíbrio e passaram a andar completamente erectos, num processo que durou milhões de anos, pode-se deduzir que a criança passa por este mesmo processo em curto tempo e que não pode evitá-lo, pois nenhuma criança nasce andando, precisa percorrer os caminhos evolutivos da espécie potencializados na sua neuroanatomofisiologia.

A HIPÓTESE DA VIDA NA ÁRVORE

Concebe-se, através da análise científica das ossadas encontradas em certas áreas do planeta, que o homem primitivo, talvez o australopithecus, andava bastante curvado e apoiando-se nas mãos e nos pés, mas ainda acostumado a passar longos períodos nas árvores, conforme ainda vemos o mesmo costume em alguns primatas. Em síntese, o homem primitivo andava de quatro. Apoiava-se nas mãos e nos pés para se locomover, tanto no chão quanto nos galhos. Vivia a maior parte do tempo trepado nas árvores, como forma de se defender dos predadores. Fazendo uma analogia, observa-se que ainda na primeira infância a criança vivencia essa mesma experiência nos braços da mãe. Ela, de fato, necessita passar por essa mesma experiência ancestral da vida na árvore, principalmente por questões de segurança e desamparo. Simbolicamente, a mãe representa a árvore onde a criança permanece alguns poucos meses trepada, alimentando-se, protegida dos perigos, tal qual o primitivo fazia nas árvores há milhões de anos.

A DESCIDA DA ÁRVORE

Após a fase da vida nas árvores das florestas densas da África, ocorreu uma segunda fase evolutiva nos grupos de primatas que nos antecederam na evolução. Eles

desceram das árvores, logo após o desaparecimento dos predadores mais hostis. Observe-se que, na primeira infância, a criança, percorrendo o mesmo caminho daqueles homínidos, começa a descer do colo da mãe. Ela faz ginásticas para se desprender dos braços da mãe, chora, se contorce, escorrega e, por fim, alcança o chão. Não quer mais ficar o tempo todo no colo. Agora ela quer o chão. E, nesse período do desenvolvimento infantil, a criança, simbolicamente, desce da árvore, tal qual o fez seu antepassado primata, e começa a engatinhar.

O HOMEM ERECTO

Numa terceira fase, com a necessidade de ser mais veloz para perseguir a caça e fugir dos predadores ainda existentes, o primitivo fez ostensivas ginásticas, durante alguns milhões de anos, para verticalizar a coluna vertebral. Essa ginástica, foi, aos poucos, desenvolvendo o equilíbrio, e ele, finalmente, aprendeu a andar apoiado apenas nas duas pernas, permanentemente. Naquilo que podemos chamar de hipótese da criança erecta, a criança, seguindo o mesmo caminho evolutivo do ancestral, uma vez que começou a fazer incursões no chão para descer da árvore (colo da mãe), começa a querer se levantar. Passa por um curto período de ginástica para desenvolver o equilíbrio e se manter em pé. Por fim, deixa de engatinhar, adquire o equilíbrio permanente, e já pode pular e correr. Porém, todas as fases de pular, correr e saltar são acompanhadas de um período de ginástica e aprendizagem com a finalidade de desabrochar toda a herança genética e cognitiva dos ancestrais. Por isso, é importante que, principalmente na pré-escola e no Ensino Básico, o professor saiba que o seu aluno ainda está desenvolvendo as potencialidades cognitivas, biológicas e motoras da espécie humana. Sabe-se que, potencialmente, toda criança é um gênio, que pode ser motivado ou bloqueado. Mas, com certeza, o gênio está latente no aparelho cognitivo de toda e qualquer criança. Porém há que se fazer a ginástica para despertá-lo.

A EDUCAÇÃO FÍSICA

Toda aprendizagem ocorre por meio de um processo educativo. A educação está atrelada ao surgimento da tecnologia cognitiva do pensamento no homem primitivo. O evento mais surpreendente da natureza foi aquele em que o indivíduo, que antes agia impulsionado apenas por instinto, começou a agir motivado pelo pensamento e pela observação. Inicialmente, o homem primitivo imaginou que, ficando erecto, poderia se locomover mais rápido, avistar mais longe os inimigos e alcançar os frutos. Essa

imaginação, aliada com a prática da ginástica para se levantar, promoveu a mudança na coluna vertebral, e ele ficou completamente erecto. Esse processo foi lento e foi transmitido geração após geração. Ele colocou as mãos na árvore e fez força para ficar de pé. Repetiu essa ginástica por milhares de anos. “Em todos esses planos de desenvolvimento genético (filogenético, ontogenético, sociogenético e microgenético) [...] o curso do desenvolvimento precede sempre o da aprendizagem. [...] a aprendizagem estabelece uma relação de interdependência com o desenvolvimento”. (VYGOTSKY, 2006, p.104). Por isso, imagina-se que o professor Australophitecus, nas savanas da África, reunia as crianças do seu grupo, há 6 milhões de anos, para a prática dessa ginástica. Ensinava-as a colocar as mãos nas árvores e esforçar-se para ficar de pé. Inúmeras gerações de crianças praticaram essa ginástica e forçaram os tendões e a coluna a esticarem, modificando a postura. Portanto, o surgimento da tecnologia cognitiva da imaginação, do pensamento e da criatividade, no homem primitivo, substituiu a ação simplesmente instintiva e promoveu o ato intencional e consciente em prol de uma meta.

CONCLUSÃO

Em todo o tempo de sua história cognitiva e biológica, o ser humano esteve fazendo inovações e aprimorando e transmitindo suas habilidades, competências e conhecimentos. Isto significa que aquele aluno sentado na sala de aula está se esforçando, inconscientemente, para desenvolver novas aptidões que serão transmitidas aos indivíduos das próximas gerações. Não se trata de uma referência apenas aos conhecimentos, condicionamentos, crenças religiosas, medos, superstições e tradições culturais que uma geração recebe, acumula, transforma e transborda para a próxima geração. Refere-se aqui a mudanças no aparelho cognitivo que são capazes de impulsionar, intencionalmente, mudanças biológicas fundamentais para a evolução da espécie, tal qual aquela ginástica que supostamente o australophitecus fez nas árvores, há milhões de anos, para se levantar e andar erecto, equilibrado nas duas pernas. O resultado foi incorporado na biologia do homem moderno. Embora não se detecte quais mudanças biológicas e cognitivas estão sendo desenvolvidas, é certo que as crianças estão fazendo algum tipo de ginástica para melhorar o desempenho da espécie. Observa-se que a geração atual transfere suas habilidades, competências e conhecimentos para a próxima geração. Isso acontece desde os tempos mais primitivos. As gerações nascem e morrem, mas as habilidades, as competências e os conhecimentos estão sendo

acumulados, atualizados e transmitidos. O processo educativo e a transmissão do conhecimento parecem ser a finalidade principal da existência, e, nisso, a escola a imita. As gerações seriam, hipoteticamente, apenas um objetivo secundário e útil ao principal objetivo evolutivo da natureza: produzir e transmitir conhecimentos, habilidades e competências. Por isso, o processo educativo nas escolas, desde a Educação Infantil, tem como meta transmitir o conhecimento formal e desenvolver habilidades e competências, pretendendo transformar o aluno numa pessoa mais adaptada ao mundo e capacitada para exercer seu papel social com mais conforto e cidadania. Infelizmente, muitas pessoas se excluem do ensino formal depois que cursam uma universidade e se formam em alguma área do conhecimento. Essa autoexclusão do processo de aprendizagem na vida adulta é tão prejudicial ao desenvolvimento humano quanto a evasão escolar na infância. Mas, finalizando a conclusão, pergunta-se: qual seria a utilidade dessa hipótese na educação? Seria útil como uma tomada de consciência. Sabendo-se que no aluno estão potencializados todos os recursos biológicos e cognitivos percorridos pela humanidade, entende-se que todos os alunos de uma classe estão capacitados para desenvolver a genialidade. A potencialidade do aparelho cognitivo dos grandes artistas, cientistas e filósofos está embrionária na mente de qualquer criança. O processo de ensino, principalmente na primeira infância e na Educação Infantil, deve levar isso em conta e perseguir a meta do desenvolvimento integral do aluno.

REFERÊNCIAS

FONSECA, V. **Desenvolvimento psicomotor e aprendizagem**. Porto Alegre: Artmed, 2009.

ORGANIZAÇÃO DE COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOS. **Compreendendo o Cérebro: Rumo a Uma Nova Ciência do Aprendizado**. São Paulo: SENAC, 2003.

VYGOTSKY, L. S.; LURIA, A.R.; LEONTIEV, A.N. **Linguagem, Desenvolvimento e Aprendizagem**. 10. ed. São Paulo: Ícone, 2006.